

INGLIZ, FRANSUZ, NEMIS TILLARIDA OT SO'Z TURKUMINING IFODALANISHI

Yaxyoqulova Munisa Shuhratovna

SamISI qoshidagi akademik litseyi fransuz tili fani o'qituvchisi

Rustamova Nargiza Raimqulovna

SamISI qoshidagi akademik litseyi nemis tili fani o'qituvchisi

Norboyeva Dilnoza

SamISI qoshidagi akademik litseyi ingliz tili fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11499143>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ingliz, nemis, fransuz tillarida ot so'z turkumining qo'llanilishi ko'rib chiqilgan. O'xshashliklar va farqlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar. Mustaqil so'z turkumi, birlik, ko'plik, semantik.

Annotation. This article examines the use of the noun category in English, German, French. Similarities and differences have been analyzed.

So'zlar bir-biridan ma'no va grammatik xususiyatlari jihatidan farq qiladilar. Ba'zi so'zlar mustaqil ma'no ifodalay olsa, ayrimlari boshqa so'zlar bilan birgalikdagina ma'lum grammatik ma'no ifodalashi mumkin. Bunday so'zlar leksik ma'no bildirmaydi va mustaqil qo'llana olmaydi. Mustaqil so'zlar esa gapning qurilishi uchun asos bo'ladi. Ular gapning ma'lum bo'lagi vazifasida kelib, ham mustaqil leksik tushuncha, ham grammatik ma'no ifodalaydi hamda gapning to'liq mazmunini kashf etishda muhim rol o'ynab, ma'lum so'roqqa javob bo'ladi. Demak, so'zlarning gapda qanday gap bo'lagi bo'lib kelishi, qanday so'zlar bilan aloqaga kira olishi ularning ma'nolariga va grammatik shakllariga bog'liq bo'lgan hodisadir. Shuning uchun so'zlar har uch belgini (semantik, morfologik va sintaktik belgilarini) nazarda tutgan holda turkumlarga ajratiladi.

Bu belgilar hamma so'z turkumlarida bir xil darajada emas, albatta. Ba'zi so'zlar uchun morfologik belgi yetakchi rol o'ynasa (masalan, ot, fe'l), ba'zilarida esa sintaktik belgi yetakchi rol o'ynaydi (masalan, sifat, ravish va yordamchi so'zlar)¹. Sifat -predmetning rangi, hajmi, shakli, mazasi, xarakteri, psixik holati, o'rin yoki vaqtga munosabati kabi belgilarni anglatadi. Masalan, qizil, katta, shirin, baland, yomon, sho'x, ertalabki kabiladir. Boshqa so'z turkumi ham belgi ifodalaydi.

Mustaqil so'z turkumlari voqea, hodisa, harakat va holatni anglatuvchi predmetlarga munosabat bildirishga xizmat qiladi. Ot predmetlik tushunchasini ifodalovchi mustaqil so'z turkumidir. Ingliz tilida otlik kategoriyasi artikl va predloglar bilan qo'llaniladi. Ot turkumiga: tirik mavjudotlarni (a boy, an animal, a bird, etc), ob'ektiv borliqdagi predmetning voqea va hodisalami (city, tree,

stone, an apple, an earth), shuningdek, fikrda predmet deb tasavvur qilinadigan turli harakat yoki holat, hodisa, xususiyat va munosabat tushunchalarni (resting, peace, happy) emas, balki sifat, holat va harakatlarni bildiruvchi abstract tushunchalar ham tushiniladi. Ot turkumidagi so'zlar predmet tushunchasini son, egalik va kelishik kategoriyalari bilan birga ifodalaydi.

Ot gapda ega, to'ldiruvchi, aniqlovchi, ing ot qismi, hol va undalma, izohlovchi vazifalarida keladi. qo'shma ot kesimining of (The noun can fulfil the functions of the subject, object, attributes and predicatives in the sentence). Otni boshqa so'z turkumlaridan farqlovchi tashqi structural va leksiko Grammatik (morfologik, sintaktik va leksiko - Grammatik) belgilari mavjud. Morfologik belgilar (Morphological determiners) otning Grammatik kategoriya formalarini yasovchi morfema va allomorfemalardan iborat bo'lib, sanaladigan otlarning ko'plik formasini yasovchi-(e)s, -en va otlarda qaratqich kelishigini yasovchi tutuq belgisi shular jumlasidandir.

Hamma tillarda bo'lgani kabi ingliz tilida ham qisqartma otlar mavjud. *Toshkent Davlat Universiteti - Tashkent State University*. Yuqoridagi so'z birikmalarini ma'lum darajada qisman qisqartirishda nutqda ixchamlikka erishiladi. Shu maqsadda qisqartirilgan otlar qisqartma otlar yoki abbreviatura deyiladi: *United States of America - USA* Otlarning semantik klassifikatsiyasi.

(Semantic classification of nouns) Hozirgi zamon ingliz tilida ot semantik jihatdan klassifikatsiya qilinganda Jonli va jonsiz, yakkalik va umumiylik prinsipiga asoslanadi. Jonli va jonsizlik prinsipiga ko'ra ot ikkiga jonli predmetli va jonsiz predmetli otlarga ajratiladi. Shaxs nomini ifodalovchi otlar who? so'rog'iga, boshqa tirik mavjudotlarni ifodalovchi otlar what? so'rog'iga javob bo'ladi. Jonsiz predmetlar (**nouns denoting lifeless things**): **book, bread, tree, thought**. Jonli predmetlar (**nouns denoting living beings**): **boy, girl, John, bird, etc** Shaxs nomini ifodalovchi (**nouns expressing persons**): **father, mother, sister, dalovchi (nouns ex brother, etc)**. Yakka predmet, ma'lum shaxs, maxsus joy yoki hodisa nomlarini anglatuvchi ot atoqli ot deyiladi. Atoqli ot ayrim predmet yoki shaxsga atab qo'yilgan maxsus nomlardir. Ingliz tilida atoqli otlar har doim bosh harf bilan yoziladi.

Nemis tilidagi ot so'z birikmasining strukturaviy xususiyatlarini tavsiflash 20 asrning 80 yillaridan boshlab generativ grammatika g'oyalari ta'sirida amalga oshirildi va yangi yondashuvlar bilan tavsiflanadi. Nemis tilida ot so'z birikmalarining tuzilishini tavsiflashda assimetriya kabi tarkibiy xususiyatni hisobga olgan holda ularga katta e'tibor beriladi. Tilshunos olimlarning diqqatini tortadigan va ot so'z birikmasi bilan bog'liq bo'lgan muammolar

qatorida biz yuqorida tilga olgan sintaksis va semantikaning o'zaro ta'siri, otning valentligi, sintaktik polisemiya va omonimiya kabilar qatori, sintaktik konstruksiyalarning

sinxroniyada va diaxroniyada ishlash xususiyatlari kabi masalalar ham borligini ta'kidlash lozim. Ot so'z birikmalari haqida gapirganda "Genitiv so'z birikmalari" -ot so'z birikmalarining alohida turi" ekanligini alohida ta'kidlash lozim. Genitiv guruhlarning xususiyatlaridan biri shundaki, ular "avtokombinatorika" [uyg'unlashish] asosidagi so'zlarning birikmalaridir, ya'ni, bir xil morfologik sinfga mansub so'zlarning birlashishi. Nutqning bir qismi sifatida ot fe'lga qaraganda butunlay boshqacha valentlik xususiyatlari bilan tavsiflanadi, chunki kategorik sintaktik valentlik, birinchi navbatda, so'zning ma'lum bir leksik va grammatik kategoriyaga tegishliligiga bog'liq bo'ladi. Umumiy ob'ektivlik ma'nosiga ega bo'lgan ot uchun narsa va hodisalarning turli sifat va xususiyatlarini, shuningdek, ular o'rtasidagi munosabatlarni ochib beradigan bunday so'zlarga mos kelishi ayniqsa muhimdir. Shuning uchun otning asosiy valentliklaridan biri bu turli xil ta'riflar, jumladan, guruhning nazorat komponentiga bo'ysunadigan ot bilan ifodalangan ta'riflar bilan bog'lanish qobiliyatidir. Ot so'z birikmasining o'zagi, albatta, ob'ektlar, hodisalar, jarayonlar va hokazolarni aniqlashtirish, tafsilotlash, aniqlashtirishni talab qiladi, masalan: **die Bestimmung der Pflichten des Managers und des Arbeiters**. Shuning uchun nominal genitiv guruhlari ma'lum bir semantik yaxlitlik, semantik to'liqlik bilan tavsiflanadi. Nominal genitiv guruhlarning yana bir xususiyati shundaki, ular predikativ munosabatning "konsentrat" [bir joyda jamlanishi] hisoblanadi. Genitiv iboralarni jummalarga aylantirish mumkin, bunda atributiv genitiv sub'ekt, predikat, ob'ekt vazifasini bajaradi. Genitiv guruhning o'zagi sifatida qo'llangan -ung qo'shimchali fe'ldan yasalgan otlar alohida e'tiborga loyiqdir. Ma'lumki, ular tilda keng qo'llaniladi, masalan: **Erfüllung des Plans, der Beginn des neuen Studienjahres**. Genitiv guruhlarni tahlil qilishda transformatsion yondashuv atributiv munosabatlarni aniqlashga imkon beradi, qarang: genitiv ifodalaydi:

Die Erzählung der Mutter ← die Mutter erzählt -harakatni ifodalovchi

Die Beginnung des Theaters ← das Theater wird beginnt -harakat ob'ekti

Die Klarheit des Himmels ← der Himmel ist klar -belgini ifodalovchi

Nominal genitiv guruhlarni tahlil qilishda transformatsion yondashuv ham muhimdir, chunki u ba'zi hollarda ko'rib chiqilayotgan iboralarda polisemiyaning o'rnatilishiga yordam beradi. Shunday qilib, "Besuch der Schule" dan farqli o'laroq, "Besuch des Gasts" noaniqdir, chunki mehmon

harakatning ishlab chiqaruvchisi va tashrif buyurilgan ob'ekt doirasidadir (va ikkala jihat ham haqiqiydir).

Ot narsa-buyum, borliqdagi mavjudlik va mavhumlik nomlarini bildiradi. Ot mustaqil so'z turkumi bo'lib, gapda mustaqil bo'lak vazifasida keladi. Fransuz tilida otning ifodalanishi o'ziga xosdir.

Otning ifodalanishi **-eu, -eau, -al, ail** qo'shimchali otlar ko'plikda -x oladi: un cheveu - des cheveux, un tableau - des tableaux. Ammo **le bleu - les bleus, l'émou - les émous, l'enjeu - les enjeux, le lieu - les lieux** (baliq) va **le pneu - les pneus** bundan mustasno. Ko'p otlarning birlikda -al qo'shimcha qismi ko'plikda -aux ga o'zgaradi: **Un canal - des canaux**. Travail oti ko'plikda travaux shakliga ega bo'ladi.

Otlarning ko'pligi. Otlarning ko'p qismi ko'plikda -s qo'shimchasini qabul qiladi: **la place - les places**. Ayrim otlar faqat ko'plik shakliga ega : les cheveux, les yeux. **Les lunettes** (ko'zoynak) - **la lunette** (teleskop), **les ciseaux** (qaychi)- **le ciseau** (metal kesgich - pezeu) so'zlarining ma'nolari birlik va ko'plikda tamoman o'zgaradi. - **aine** ayol jinsiga mansub ot yasovchi qo'shimcha sondan ot yasaydi, otning umumiy miqdori ma'nosini anglatadi. Ammo o'zbek tilida bunday yasama otlar chama songa tengdir: **dix + aine = dizaine** (o'ntacha), **quarante + aine = quarantaine** (qirqtacha). Ot va uning qaysi jinsga mansubligi artikl bilan aniqlashtiriladi.

